

QARSHI VOHASIGA INTRODUKSIYA QILINGAN SHIMOLIY AMERIKA FLORASIGA MANSUB MANZARALI GULLARNING BIOEKOLOGIK XUSUSIYATLARI

Ibragimov Abbos Usmonjon o'g'li

Turon universiteti magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20570427>

Annotatsiya

Mazkur tadqiqotda Qarshi vohasi sharoitida introduksiya qilingan Shimoliy Amerika florasiga mansub manzarali gullarning bioekologik xususiyatlari o'rganildi. Tadqiqot davomida Rudbeckia hirta, Echinacea purpurea va Gaillardia aristata turlarining o'sishi, rivojlanishi, fenologik fazalari hamda qurg'oqchilikka chidamlilik darajasi tahlil qilindi. Natijalar ushbu o'simliklarning voha iqlim sharoitiga yaxshi moslashganligini va landshaft dizaynida samarali qo'llash mumkinligini ko'rsatdi.

Kalit so'zlar: *introduksiya, bioekologik xususiyatlar, manzarali gullar, Qarshi vohasi, fenologiya, qurg'oqchilikka chidamlilik, Shimoliy Amerika floras.*

Аннотация

В данном исследовании изучены биоэкологические особенности декоративных цветочных растений североамериканской флоры, интродуцированных в условиях Каршинского оазиса. В ходе исследования были проанализированы рост, развитие, фенологические фазы и степень засухоустойчивости видов Rudbeckia hirta, Echinacea purpurea и Gaillardia aristata. Полученные результаты показали хорошую адаптацию данных растений к климатическим условиям оазиса и перспективность их использования в ландшафтном дизайне.

Ключевые слова: *интродукция, биоэкологические особенности, декоративные растения, Каршинский оазис, фенология, засухоустойчивость, североамериканская флора.*

Abstract

This study investigated the bioecological characteristics of ornamental flowering plants belonging to the North American flora introduced into the conditions of the Qarshi oasis. The growth, development, phenological phases, and drought resistance of Rudbeckia hirta, Echinacea purpurea, and Gaillardia aristata were analyzed during the research. The results demonstrated that these plants are well adapted to the climatic conditions of the oasis and can be effectively used in landscape design.

Keywords: *introduction, bioecological characteristics, ornamental flowers, Qarshi oasis, phenology, drought resistance, North American flora.*

Kirish. Qarshi vohasi sharoitida yashil hududlarni kengaytirish, shahar va qishloq landshaftlarini obodonlashtirish hamda ekologik muhitni yaxshilash bugungi kunda dolzarb masalalardan biri hisoblanadi. Shunga ko‘ra, yozning yuqori harorat va qurg‘oqchilik sharoitida chidamli va kam parvarish talab etadigan manzarali o‘simlik turlarini tanlash muhim ahamiyat kasb etadi (1, 2).

Shimoliy Amerika florasiga mansub manzarali gullarni Qarshi vohasiga introduksiya qilish ilmiy va amaliy jihatdan dolzarb hisoblanadi. Chunki ushbu turlar orasida qurg‘oqchilikka chidamli, issiqqa moslashgan va uzoq muddat gullaydigan manzarali o‘simliklar mavjud bo‘lib, ular mahalliy sharoitga moslashish imkoniyatiga ega (3). Bundan tashqari, introduksiya qilingan o‘simliklarning bioekologik xususiyatlarini o‘rganish ularning adaptatsiya jarayonini baholash, parvarishlash texnologiyasini takomillashtirish hamda landshaft dizaynida samarali foydalanish imkonini beradi. Shu sababli mazkur mavzuni o‘rganish ilmiy tadqiqotlar va amaliy bog‘dorchilik uchun muhim yo‘nalishlardan biri hisoblanadi.

Tadqiqot metodikasi. Mazkur tadqiqot Qarshi vohasi sharoitida introduksiya qilingan Shimoliy Amerika florasiga mansub manzarali gullarning bioekologik xususiyatlarini o‘rganishga qaratildi. Tadqiqotlar dala kuzatuvlari, fenologik monitoring va laboratoriya tahlillari asosida olib borildi (4). Tadqiqot obekti sifatida Shimoliy Amerika florasiga mansub ayrim manzarali gullar: *Rudbeckia hirta*, *Echinacea purpurea* va *Gaillardia aristata* tanlab olindi. Ushbu o‘simliklarning Qarshi vohasi sharoitiga moslashuv darajasi, vegetativ va generativ rivojlanish ko‘rsatkichlari o‘rganildi. Tajriba ishlari ochiq dala sharoitida olib borilib, o‘simliklarning unib chiqishi, bo‘y o‘sishi, gullash muddati, urug‘ hosil qilishi hamda qurg‘oqchilikka chidamliligi muntazam qayd etib borildi. Fenologik kuzatuvlar vegetatsiya davri davomida har 10-15 kunda amalga oshirildi. Tadqiqot natijalari asosida introduksiya qilingan manzarali gullarning Qarshi vohasi sharoitidagi moslashuvchanligi va manzaralilik darajasi baholandi.

Natija va muhokama. Tadqiqotlar davomida Qarshi vohasi sharoitida introduksiya qilingan Shimoliy Amerika florasiga mansub manzarali gullarning o‘sishi, rivojlanishi va ekologik moslashuv xususiyatlari o‘rganildi. Kuzatuv natijalariga ko‘ra, *Rudbeckia hirta*, *Echinacea purpurea* va *Gaillardia aristata* turlari vohaning issiq va qurg‘oqchil iqlim sharoitiga nisbatan yaxshi moslashganligi aniqlandi.

Fenologik kuzatuvlar natijasida ushbu o‘simliklarda vegetatsiya davri mart oyidan boshlanib, kuz faslining oxirigacha davom etishi kuzatildi. Ayniqsa, *Gaillardia aristata* turida uzoq muddatli gullash xususiyati qayd etilib, bu uning manzaralilik qiymatini oshirishi bilan ahamiyatlidir. *Echinacea purpurea* o‘simligi yuqori harorat va past namlik sharoitiga bardoshi kam tur sifatida qayd etildi, ammo vegetativ rivojlanishni saqlab qoldi.

-jadval

Shimoliy Amerika florasiga mansub manzarali gullarning Qarshi vohasi sharoitidagi fenologiyasi

O‘simlik turi	Unib chiqishi	Vegetativ o‘sish	Gullash boshlanishi	Gullash tugashi	Urug‘ hosil qilishi	Vegetatsiya tugashi

<i>Rudbeckia hirta</i>	Mart oxiri	Aprel–may	May oxiri	Iyun–sentabr	Sentabr	Ноябр
<i>Echinacea purpurea</i>	Mart oxiri – aprel boshi	Aprel–iyun	Iyun	Iyul–sentabr	Sentabr–oktabr	Noyabr boshi
<i>Gaillardia aristata</i>	Mart o‘rtasi	Aprel–may	May boshi	Iyun–oktabr	Oktabr	Ноябр oxiri

Fenologik kuzatuvlar natijasida introduksiya qilingan manzarali gullarning Qarshi vohasi iqlimiga yaxshi moslashgani aniqlandi. *Gaillardia aristata* gullash davri eng uzoq davom etib, iyun oyidan oktabr oyigacha kuzatildi. *Rudbeckia hirta* esa vegetatsiya va gullash jarayonlari yuqori harorat sharoitida faol kechdi. *Echinacea purpurea* isiqqa nisbatan bardoshsiz ekanligini namoyon etdi: yozda gullash intensivligi sezilarli pasaydi. Tadqiqot natijalari ushbu o‘simliklarning voha sharoitida manzaralilik va ekologik jihatdan istiqbolli ekanligini ko‘rsatdi.

Tajriba davomida o‘simliklarning qurg‘oqchilikka chidamlilik darajasi ham baholandi. Natijalarga ko‘ra, chuqur ildiz tizimiga ega bo‘lgan turlar suv tanqisligi sharoitida nisbatan barqaror rivojlandi. Sug‘orish meyorining kamayishi ayrim turlarda gullash intensivligining pasayishiga olib kelgan bo‘lsa-da, umumiy manzaralilik ko‘rsatkichlari saqlanib qoldi.

Natijalarga ko‘ra, introduksiya qilingan Shimoliy Amerika florasi vakillari Qarshi vohasining tuproq-iqlim sharoitiga yuqori adaptivlik ko‘rsatdi. Ularning ekologik moslashuvchanligi yashil hududlarni boyitish, landshaft dizaynida foydalanish va urbanizatsiya sharoitida ekologik barqaror muhit yaratishda muhim ahamiyat kasb etadi. Shu bilan birga, ayrim turlar uchun optimal sug‘orish va agrotexnik tadbirlarni ishlab chiqish zarurligi aniqlandi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Саматова Ш. А. Условия культивирования канны гибридной в аридной зоне // *Innovations in life sciences*. – 2022. – С. 135-136.
2. Саматова Ш. А. Ареалогическая структура цветочно-декоративных растений культурной флоры Каршинского оазиса // *Проблемы ботаники Южной Сибири и Монголии*, 2022. Т. 21, № 2. С. 180-182
3. Цветочно-декоративные травянистые растения (краткие итоги интродукции). -М.: Наука, 1983. -272 с.
4. Федоров А. В., Кузьмина Н. М., Ардашева О.А. Улучшение визуальной городской среды посредством декоративно-цветочного оформления / *Астраханский вестн. экол. образов*. 2018. № 3(45). С. 155 – 163.